

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041099>

УДК 37

ИНКЛЮЗИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

С.В. Просмыцкая,
магистрант 1 курса

О.В. Мамонко,
научный руководитель,
доц. кафедры специальной педагогики, к.п.н.,
ИИО БГПУ им. М. Танка,
г. Минск

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт работы учреждения образования по реализации экспериментального проекта «Разработка и апробация модели адаптивной образовательной среды для реализации образовательных программ среднего специального образования в условиях инклюзии». Уделено внимание процессу создания социальной адаптации окружающей среды для лиц с особенностями психофизического развития, возможности создания образовательной среды в учреждении, что является обеспечением равного доступа к получению образования всем участникам образовательного процесса.

Ключевые слова: адаптация, лица с особенностями психофизического развития, образовательная среда, инклюзивное образование, нитегрированное обучение и воспитание

INCLUSION IN PROFESSIONAL EDUCATION

S.V. Prosmyskaya,
1st year master's student

O.V. Mamonko,
Scientific Director,
Associate Professor of the Department of Special Pedagogy, Ph.D.,
ИО BSPU named after M. Tanka,
Minsk

Annotation: This article examines the experience of an educational institution in the implementation of the pilot project "Development and testing of a model of an adaptive educational environment for the implementation of educational programs of secondary specialized education in conditions of

inclusion." Attention is paid to the process of creating a social adaptation of the environment for persons with psychophysical developmental disabilities, the possibility of creating an educational environment in an institution, which is to ensure equal access to education for all participants in the educational process.

Keywords: adaptation, persons with psychophysical developmental disabilities, educational environment, inclusive education, non-integrated education and upbringing

Первый вопрос, который у вас может возникнуть, как мы пришли к пониманию необходимости внедрения инклюзии в профессиональное образование. Всё очень просто. Это обусловлено тем, что в настоящее время в соответствии с гуманистическими и демократическими мировыми стандартами человечеству необходим переход к новому единому обществу, включающему людей с особенностями психофизического развития.

Мы понимаем, что процесс внедрения практики инклюзивного образования долговременный и сложный. Говоря про инклюзивное образование сегодня, становится очевидным, что главным «проводником» и реализатором идей является педагог [1, с. 135]. Поэтому, кто, если не мы? Ведь именно мы сегодня учителя будущих учителей и воспитателей, мы должны подготовить наших выпускников работать в новых профессиональных условиях, а именно работать в условиях инклюзии, и подготовка должна опережать внедрение практик инклюзивного образования.

Из выше сказанного следует, что сегодня необходимо признать внедрение инклюзии в профессиональном образовании. Но важно не только иметь желание, но и быть готовым создавать инклюзивное образовательное пространство в учреждении образования, реализующем образовательные программы среднего специального образования.

Понимая то, что современное общество должно понять и принять, что все без исключения, как учащиеся, так и законные представители должны иметь равные права в сфере образования, независимо от их способностей и возможностей, наш педагогический коллектив при поддержке Министерства образования, Республиканского института развития образования, управления по образованию Минского облисполкома с 1 сентября 2019 года участвует в реализации экспериментального проекта «Разработка и апробация модели адаптивной образовательной среды для реализации образовательных программ среднего специального образования в условиях инклюзии».

Хочу также отметить, что мы единственное на данный момент учреждение среднего специального образования в Республике Беларусь, где создаётся как адаптивная образовательная среда для обучения лиц с

особенностями психофизического развития, так и безбарьерная архитектурная среда для доступа лиц с ОПФР (учащихся и законных представителей) в учреждение образования.

Кроме того, проект наш уникален тем, что мы первые, кто начал обучать будущих воспитателей учреждения дошкольного образования и учителей начальных классов компетенциям, связанным с работой в инклюзивном образовательном пространстве, обеспечиваем методическое сопровождение компетенций, связанных с осуществлением инклюзивного образования по специальностям «Начальное образование», «Дошкольное образование», налаживаем систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях инклюзии.

Творческая группа педагогов предположила.

Если в колледже, обучающем будущих педагогов со средним специальным образованием (воспитателей дошкольного образования, учителей начальных классов), будет:

- создана архитектурная безбарьерная среда;
- организована деятельность по формированию инклюзивной культуры участников образовательного процесса и технических работников;
- разработано научно-методическое обеспечение по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование» с учетом методов и технологий работы в условиях инклюзии;
- организован постоянно действующий семинар по вопросам инклюзии для педагогических кадров;
- осуществляется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса;
- организована профориентационная работа с потенциальными абитуриентами с особенностями психофизического развития, у которых не имеется медицинских противопоказаний к обучению по соответствующим специальностям;
- осуществляется взаимодействие с социальными партнерами для эффективной реализации проекта, то это позволит подготовить будущих специалистов для работы в условиях инклюзивного образования, будет способствовать реализации права на образование лиц с особенностями психофизического развития с учетом их индивидуальных образовательных потребностей.

Задачи, поставленные для реализации проекта:

1. Создать архитектурную безбарьерную среду в колледже.
2. Организовать деятельность по формированию инклюзивной культуры участников образовательного процесса и технических работников.
3. Организовать для педагогических кадров постоянно действующий семинар по вопросам инклюзии.

4. Разработать научно-методическое обеспечение для обучения методам и технологиям работы в условиях инклюзии по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование».

5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.

6. Организовать профориентационную работу с детьми с особенностями психофизического развития, у которых не имеется противопоказаний к обучению по соответствующим специальностям.

7. Организовать взаимодействие с социальными партнерами для эффективной реализации проекта.

Творческая группа по реализации проекта состоит из 17 человек, (директор учреждения образования, заместитель директора по учебной части, методист, психолог, педагог социальный, библиотекарь, преподаватели частных методик.) На протяжении года члены творческой группы ведут дневник, где обозначены задачи лично осуществляемой деятельности, индивидуальный план работы на год и пополняется личная методическая копилка каждого.

С целью информирования о процессе внедрения в образовательную среду колледжа экспериментального проекта, оказания помощи в получении и применении необходимой информации, а также для методической поддержки творческой группы педагогов, участвующих в реализации проекта, совершенствования их профессиональной квалификации и самообразования, для общения с помощью сетевого информационно-образовательного сервиса начал работу сайт «Инклюзивное образование» (inkluziv.nesko.by), который создан в системе «Веб-Мастерская» и представляет собой отдельный тематический ресурс. Информация о внедрении модели инклюзивного образования обновляется постоянно.

Сайт можно назвать визитной карточкой учреждения образования по реализации проекта. Приглашаем Вас посетить наш сайт по ссылке inkluziv.nesko.by, выход на тематический ресурс возможен и с главного сайта учреждения образования. Посетив наш сайт, вы сможете увидеть весь объём проделанной нами работы по реализации проекта за это короткое время.

Сайт имеет слоган, который отражает цель инклюзивного образования, а также логотип. Автор логотипа Соколова К., учащаяся специальности «Дизайн графический».

Меню содержит вкладки:

Главная. Даёт пользователю представление о структуре сайта. На сайте вы найдёте нормативные и правовые акты и стратегические документы, регламентирующие инклюзивное образование, календарные планы экспериментальной деятельности по проекту на прошлый и текущий учебный год, в соответствии с которыми ведётся работа, перечень статей по

инклюзивному профессиональному образованию, имеющийся в Республике Беларусь, мире, освящённый средствами массовой информации.

Свой опыт работы мы также стараемся транслировать. Посетители сайта могут познакомиться с публикациями в СМИ членов творческой группы по вопросам инклюзивного образования.

Для преподавателей размещена информация об особенностях психофизического развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью, трудности в обучении, нарушениями речи, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, тяжёлыми и(или) множественными физическими и(или) психическими нарушениями, с нарушениями аутистического спектра; много полезной информации для родителей, отражена работа волонтерского отряда «Эра милосердия», собрана медиатека, представлена работа психолога с родителями, размещены новости в мире инклюзии и много другой полезной информации. На сайте мы проводим социологические опросы, приглашаем вас, уважаемые коллеги поучаствовать. Нам важно ваше мнение. Обратная связь, которую мы получаем благодаря нашим опросам позволяет нам наметить дальнейшие направления нашей работы, а анализ полученных ответов ещё раз убедиться в том, что мы на правильном пути

Результат использования тематического ресурса «Инклюзивное образование»: рост профессиональной и методической компетентности педагогов в вопросах инклюзивного образования; повышение эффективности образовательного процесса в условиях инклюзии; привлечение внимания потенциальных абитуриентов с особенностями психофизического развития.

С целью формирования системы научных знаний об учащихся с особенностями психофизического развития, особенностях методики и форм их обучения, умений и навыков, личностных качеств, необходимых для обучения учащихся с ОПФР на протяжении года был организован постоянно действующий семинар, которые проводили преподаватели кафедры специальной педагогики, кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ имени М. Танка.

В результате посещения семинаров у педагогов, участвующих в проекте, сформирована система научных знаний: об инклюзивном образовании, о его сущности, преимуществах, перспективах; организации адаптивной образовательной среды для детей с ОПФР; об адаптации и модификации содержания учебного материала в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования; о включении ребёнка с особенностями психофизического развития в коллектив в условиях инклюзивного образования; о создании специальных условий для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; о создании специальных условий для детей с нарушениями функций зрения.

Хочется отметить высокую степень вовлеченности педагогических работников образовательного учреждения в работу семинаров, все члены творческой группы (100 %) повысили квалификацию по теме экспериментальной деятельности. Все участники по окончании каждого семинара получили справки об обучении и сертификаты государственного образца.

В ходе реализации проекта членами творческой группы выполнялись практические работы: рассмотрены особенности интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования в соответствии с предложенными критериями на основе научных знаний об инклюзивном образовании, о его сущности, преимуществах, перспективах; разработаны планы-конспекты родительских собраний, направленные на формирование положительной установки к инклюзивному образованию у родителей, позитивное отношение к детям с особенностями психофизического развития, которые будут получать образование в инклюзивной группе, создана электронная методическая копилка для педагогов, целью которой является изучение и распространение опыта преподавателей, подготовленных для работы в условиях инклюзии, повышение методического мастерства педагогов; осуществлена адаптация и модификация учебных заданий для учащихся с особенностями психофизического развития, разработаны задания с точки зрения универсального дизайна для учащихся с особенностями психофизического развития; составлена картотека игр по включению ребёнка с особенностями психофизического развития в коллектив в условиях инклюзивного образования; оформлена медиатека по инклюзивному образованию, в которую вошли социальные ролики по теме инклюзивного образования, материалы обучающих семинаров, репозитории ИИО БГПУ имени М. Танка, фильмы телевизионного цикла «Каждый имеет право быть разным», созданные по инициативе Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь в сотрудничестве с Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь.

Все разработанные материалы прошли апробацию в условиях, приближенных к реальности: на родительских собраниях, на воспитательных и информационных часах, на учебных занятиях частных методик. Членами творческой группы было принято решение о внедрении материалов в практику.

На достаточном уровне налажено взаимодействие с социальными партнёрами, общественными организациями по направлению деятельности экспериментальной площадки.

Гипотеза проекта находит своё подтверждение: все мероприятия способствуют подготовке будущих специалистов для работы в условиях инклюзивного образования. Считаем необходимым продолжать реализацию

экспериментального проекта. Уверены, что мы в начале длинного и нелёгкого пути, но такого важного и необходимого.

Список литературы

[1] Хуторской А.В. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. / А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская. // Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентного подхода: межвузовский сб. науч. тр. – Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. Вып. 1. 117-137 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Khutorskoy A.V. Competence as a didactic concept: content, structure and design models. / A.V. Khutorskoy, L.N. Khutorskaya. // Design and organization of independent work of students in the context of a competence-based approach: interuniversity collection of papers. scientific. tr. – Toole. state ped. un-ta them. L.N. Tolstoy, 2008. Issue. 1. 17-137 p.

© С.В. Просмыцкая, 2021

Поступила в редакцию 04.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Просмыцкая С.В. Инклюзия в профессиональном образовании // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 227-233. URL: <https://ip-journal.ru>